

METODE BARU SINTESIS 3,4-METILENADIOKSIBENZIL BUTIL ETER
NEW APPROACH FOR THE PREPARATION OF 3,4-METHYLENEDIOXYBENZYL BUTYL ETHER

Rahma Rahayu Dinarlita¹, Mardi Santoso^{2*}, Taslim Ersam²

¹Mahasiswa Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

²Jurusan Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam,
 Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya
 Corresponding author: tsv09@chem.its.ac.id

ABSTRAK

Reduksi 3,4-metilenadioksibenzaldehyda menggunakan natrium borohidrida dalam etanol diperoleh 3,4-metilenadioksibenzil alkohol dengan rendemen 95%, sedangkan reaksi 3,4-metilenadioksibenzil alkohol dengan *n*-butanol pada kondisi asam diperoleh 3,4-metilenadioksibenzil butil eter dengan rendemen 92%.

Kata kunci: eter, sintesis, turunan 3,4-metilenadioksibenzaldehyda

ABSTRACT

Sodium borohydride reduction of 3,4-methylenedioxybenzaldehyde in absolute ethanol afforded in 95% yield 3,4-methylenedioxybenzyl alcohol which on treatment with n-butanol under acidic conditions furnished 3,4-methylenedioxybenzyl butyl ether in 92% yield.

Keywords: ether, synthesis, 3,4-methylenedioxybenzaldehyde derivatives

PENDAHULUAN

Lawang (*Cinnamomum cullilawan*) merupakan tanaman asli Indonesia yang dimanfaatkan kulit kayunya untuk diambil minyak atsirinya yang dikenal sebagai minyak lawang. Pemanfaatan minyak lawang sebagian besar terbatas sebagai minyak gosok, sebagian kecil dimanfaatkan bersama minyak pala dan

cengkeh dalam parfum dan perisa (Heyne, 1987; Guenther, 1990; Triantoro dan Susanti, 2007). Pengolahan minyak lawang dengan penerapan reaksi-reaksi kimia organik dapat diperoleh 3,4-metilenadioksifenil-2-propena, 2-metoksi-4-(2-propenil)fenol, dan turunannya (Holil *et al.*, 2010; Holil *et al.*, 2012a; Holil *et al.*,

2012b; Santoso *et al.*, 2009; Santoso *et al.*, 2012).

Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berhasil memanfaatkan 2-metoksi-4-(2-propenil)fenol yang terdapat dalam limbah daun cengkeh untuk pembuatan perisa 4-hidroksi-3-metoksi-benzaldehida yang selanjutnya ditransformasi menjadi pewangi/perisa komersial Isobutavan[®] dan analognya **(1)** serta turunan baru **(2)** (Holil dan Santoso 2009; Holil *et al.*, 2010; Santoso *et al.*, 2009; Santoso *et al.*, 2012). 4-Hidroksi-3-metoksibenzaldehida pada penelitian sebelumnya juga diperoleh dari pengolahan limbah industri kertas, dan telah ditransformasi lebih lanjut menjadi anti jamur patogen tumbuhan **(3)** dan anti kanker **(4)** (Alfarisi dan Santoso, 2009; Fadlan *et al.*, 2010; Ja'far dan Santoso, 2010; Santoso *et al.*, 2012; Supurnama *et al.*, 2009). Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya juga berhasil memisahkan dan memurnikan 3,4-metilenadioksifenil-2-propena dalam minyak lawang yang

kemudian ditransformasi lebih lanjut menjadi 3,4-metilenadioksibenzaldehida dan 3,4-metilenadioksibenzil ester **(5)** (Holil *et al.*, 2012a; Holil *et al.*, 2012b).

Transformasi gugus aldehida dari 3-etoksi-4-hidroksibenzaldehida menjadi pewangi komersial 2-etoksi-4-(metoksi-metil)fenol **(6)** diketahui memberi kontribusi munculnya aroma tambahan bunga *carnation* (Kraft *et al.*, 2000). Analog eter **(6)** berupa 3,4-metilenadioksibenzil butil eter **(7)** telah disintesis dengan metode Williamson yang dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama adalah reaksi 3,4-metilenadioksibenzil alkohol dengan natrium hidrida dalam tetrahidrofuran di bawah kondisi nitrogen selama satu jam, dan dilanjutkan reaksi dengan butil bromida pada tahap kedua selama dua belas jam sehingga diperoleh 3,4-metilenadioksibenzil butil eter **(7)** dengan rendemen 38,5%. Senyawa **7** juga berperan sebagai inhibitor melanogenesis yang stabil dan aman (Ishida dan Tamai, 2009). Senyawa **7** sebagaimana eter pada umumnya, juga dimungkinkan untuk disintesis dari reaksi 3,4-

metilenadioksibenzil alkohol dengan *n*-butanol pada kondisi asam. Artikel ini melaporkan metode baru sintesis 3,4-metilenadioksibenzil butil eter (**7**) dari 3,4-metilenadioksibenzil alkohol (**8**) yang berlangsung dalam satu tahap.

METODE PENELITIAN

Umum

Pengukuran spektra NMR dilakukan dengan spektrometer JNM-ECA 500 (500 MHz) menggunakan puncak TMS sebagai standar untuk spektra ^1H NMR dan puncak CDCl_3 sebagai standar untuk spektrum ^{13}C NMR, dan dilaksanakan di Pusat Penelitian Kimia, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Puspitek Serpong. Pemantauan reaksi dilakukan dengan kromatografi lapis tipis aluminium silica gel 60 GF₂₅₄, dan penampakan noda dilakukan dengan lampu UV (dengan panjang gelombang 254 dan 365 nm) dan uap iodin. Kromatografi gas spektrometer massa (GC-MS) Hewlett-Packard HP

5890-5972 Series II dengan kolom HP-5MS dimanfaatkan untuk pengukuran spektra massa dan dilaksanakan di Jurusan Kimia Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya.

Reduksi 3,4-metilenadioksibenzal-dehida

Campuran 3,4-metilenadioksibenzal-dehida (0,19 gram; 1,27 mmol) dan natrium borohidrida (0,06 gram; 1,59 mmol) dalam etanol absolut direfluks selama tiga puluh menit. Hasil reaksi selanjutnya didinginkan sehingga mencapai suhu kamar, dan diuapkan pada tekanan rendah. Residu yang diperoleh disuspensikan dalam larutan natrium hidroksida 10%, dan diekstrak dengan dengan dietil eter. Fase dietil eter selanjutnya digabung, dikeringkan dengan magnesium sulfat anhidrat, diuapkan pada tekanan rendah sehingga diperoleh 3,4-metilenadioksibenzil alkohol (**8**) sebagai padatan putih (0,18 gram, 95%), titik leleh 53-55 °C. ^1H NMR (CDCl_3 , 500MHz): δ 2,36 (s, 1H), 4,51 (d, $J = 4,3$ Hz, 2H), 5,91 (s, 2H), 6,74-6,82 (m, 3H). Spektrum massa (EI): m/z 153 (M+1, 9%), 152 (M, 100), 151 (32), 135 (48), 123 (25), 105 (5), 93 (43), 77 (15), 65 (27), 51 (8).

Sintesis 3,4-metilenadioksibenzil butil eter (7)

3,4-Metilenadioksibenzil alkohol (0,090 gram; 0,59 mmol) direaksikan dengan *n*-butanol (4,6 mL; 50,27 mmol), amberlyst-15 (0,1 gram) sehingga diperoleh 3,4-metilenadioksibenzil butil eter (7) berupa cairan kuning jernih (0,11 gram, 92%). Spektrum ^1H NMR (CDCl_3 , 500MHz): 0,92 (t, 3H); 1,37-1,41 (seksitet, 2H); 1,56-1,61 (kuintet, 2H); 3,46 (t, 2H); 4,39 (s, 2H); 5,94 (s, 2H), 6,77-6,85 (m, 3H). Spektrum ^{13}C NMR (CDCl_3 , 500MHz): 14,08; 19,56; 32,02; 70,17; 72,90; 101,08; 108,18; 108,57; 121,31; 132,82; 147,14; 147,89. Spektrum massa (EI): m/z 209 (M+1, 3%), 208 (M, 20), 177 (1), 151 (6), 136 (38), 135 (100), 121 (3), 106 (9), 93 (11), 77 (11), 65 (11), 51 (22).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Reduksi 3,4-metilenadioksibenzaldehyda

Reduksi 3,4-metilenadioksibenzaldehyda dilakukan dengan mengadaptasi prosedur reduksi aldehida (9) (Santoso *et al.*, 2009), yaitu dengan cara merefluks campuran 3,4-metilenadioksibenzaldehyda dan natrium borohidrida dalam etanol absolut. Pemantauan reaksi menunjukkan bahwa reaksi telah berjalan tuntas setelah reaksi berlangsung tiga puluh menit.

Analisis dengan kromatografi gas spektrometer massa terhadap hasil reduksi diperoleh kromatogram berupa puncak tunggal yang mengindikasikan sebagai senyawa murni, dan spektrum massa yang diperlihatkan pada Gambar 1 menunjukkan puncak ion molekul yang sekaligus sebagai puncak dasar (*base peak*) pada m/z 152 yang sesuai dengan massa relatif 3,4-metilenadioksibenzil alkohol (8). Pelepasan radikal hidroksi dari ion molekul dihasilkan fragmen dengan puncak pada m/z 135, kation ini selanjutnya berturut-turut melepaskan formaldehida dan karbon monoksida sehingga terbentuk kation-kation dengan puncak-puncak pada m/z 105 dan 77. Kation dengan m/z 77 kemudian melepaskan asetilena sehingga terbentuk kation dengan puncak pada m/z 51. Ion molekul juga melepaskan atom hidrogen sehingga terbentuk kation dengan puncak pada m/z 151 yang kemudian berturut-turut melepaskan karbon monoksida, formaldehida dan karbon monoksida sehingga terbentuk kation-kation dengan puncak pada m/z 123, 93 dan 65.

Gambar 1 Spektrum massa 3,4-metilenadioksibenzil alkohol (**8**)

Identifikasi dengan spektrometer massa diperkuat dengan data spektrum ^1H NMR (dalam CDCl_3) yang dapat dilihat pada Gambar 2. Spektrum ^1H NMR menunjukkan adanya empat sinyal. Tiga sinyal singlet pada pergeseran kimia 2,36; 4,51; dan 5,91 ppm dengan perbandingan integrasi 1:2:2 masing-masing berturut-turut merupakan sinyal dari proton-proton

gugus hidroksi, metilena, dan metilenadioksi; sedangkan tiga proton aromatik memberikan sinyal multiplet pada pergeseran kimia 6,74-6,82 ppm.

Sintesis 3,4-metilenadioksibenzil butil eter (**7**)

Sintesis eter (**7**) dilaksanakan dengan mengadaptasi prosedur sintesis

Gambar 2 Spektrum ^1H NMR 3,4-metilenadioksibenzil alkohol (**8**)

eter **(6)** (Ochsner, 1987); yaitu dengan mereaksikan 3,4-metilenadioksibenzil alkohol, *n*-butanol, dan Amberlyst-15. Pemantauan reaksi dengan KLT menunjukkan bahwa reaksi telah berjalan tuntas setelah reaksi berlangsung satu jam. Hasil reaksi selanjutnya disaring, dan filtratnya diuapkan pada tekanan rendah sehingga diperoleh cairan kuning jernih.

Analisis dengan kromatografi gas spektrometer massa terhadap hasil reaksi diperoleh kromatogram berupa puncak tunggal yang mengindikasikan sebagai senyawa murni. Spektrum massa yang ditunjukkan pada Gambar 3 menunjukkan puncak ion molekul pada m/z 208 yang sesuai dengan massa relatif 3,4-metilenadioksibenzil butil eter **(7)**, dan puncak dasar pada m/z 135 merupakan hasil pelepasan radikal butoksida dari ion molekul. Fragmen dengan puncak pada m/z 135 selanjutnya berturut-turut

melepaskan formaldehida dan karbon monoksida sehingga terbentuk kation-kation dengan puncak-puncak pada m/z 105 dan 77. Kation dengan m/z 77 melepaskan asetilena sehingga terbentuk kation dengan puncak pada m/z 51. Pelepasan butena dari ion molekul dihasilkan radikal kation dengan puncak pada m/z 152 yang selanjutnya melepaskan atom hidrogen sehingga terbentuk fragmen dengan puncak pada m/z 151. Kation ini selanjutnya melepaskan berturut-turut karbon monoksida, formaldehida dan karbon monoksida sehingga terbentuk kation-kation dengan puncak pada m/z 123, 93 dan 65.

Spektrum ^1H NMR eter **(7)** yang ditunjukkan pada Gambar 4 dibandingkan dengan spektrum ^1H NMR 3,4-metilenadioksibenzil alkohol sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 1 secara

Gambar 3 Spektrum massa 3,4-metilenadioksibenzil butil eter **(7)**

signifikan menunjukkan hilangnya sinyal proton gugus hidroksi pada pergeseran kimia 2,36 ppm dan munculnya empat sinyal baru yang merupakan sinyal-sinyal dari sembilan proton gugus butoksida.

Sinyal triplet pada pergeseran kimia 0,92 ppm merupakan sinyal dari tiga proton gugus metil yang dikopling dua proton gugus metilena tetangga yang memberikan sinyal berupa sekstet pada

Gambar 4 Spektrum ^1H NMR 3,4-metilenadioksibenzil butil eter (**7**)

Tabel 1. Perbandingan data ^1H NMR 3,4-metilenadioksibenzil alkohol dan eter (**7**)

Proton	Pergeseran kimia (ppm) (dalam CDCl_3 , 500MHz)	
	3,4-Metilenadioksibenzil alkohol	Eter (7)
$-\text{CH}_2\text{OH}$	2,36 (s, 1H)	-
$-\text{H}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-	0,92 (t, 3H)
$-\text{H}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-	1,37-1,41 (sekstet, 2H)
$-\text{H}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-	1,56-1,61 (kuintet, 2H)
$-\text{H}_2\text{OCH}_2\text{CH}_2\text{CH}_2\text{CH}_3$	-	3,46 (t, 2H)
$\text{ArCH}_2\text{O}-$	4,51 (s, 2H)	4,39 (s, 2H)
$-\text{OCH}_2\text{O}-$	5,91 (s, 2H)	5,94 (s, 2H)
ArH	6,74-6,82 (m, 3H)	6,77-6,85 (m, 3H)

pergeseran kimia 1,37-1,41 ppm. Sinyal kuintet pada pergeseran kimia 1,56-1,61 ppm merupakan sinyal dari dua proton gugus metilena yang memiliki kopling empat proton dari dua gugus metilena tetangga, dan sinyal triplet pada pergeseran kimia 3,46 ppm merupakan sinyal dari dua proton metilena yang dikopling dua proton gugus metilena tetangga.

Spektrum ^{13}C NMR yang diberikan pada Gambar 5 memperkuat dengan data ^1H NMR eter (**7**) yang menunjukkan empat

sinyal karbon gugus alkoksida pada pergeseran kimia 14,08; 19,56; 32,02; dan 70,17 ppm. Karbon metilena gugus benzil dan karbon gugus metilenadioksi masing-masing memberikan sinyal pada pergeseran kimia 72,90 dan 101,08 ppm; dan enam karbon aromatik memberikan sinyal pada pergeseran kimia 108,18; 108,57; 121,31; 132,82; 147,14; 147,89 ppm.

Gambar 5 Spektrum ^{13}C NMR 3,4-metilenadioksibenzil butil eter (**7**)

KESIMPULAN

3,4-Metilenadioksibenzil butil eter (**7**) berhasil disintesis dari 3,4-metilenadioksibenzil alkohol dalam satu tahap reaksi dengan rendemen 92%. Hasil ini lebih baik dari pada sintesis eter (**7**) yang dilaporkan Ishida dan Tamai (2009) yang menggunakan metode Williamson dalam dua tahap dengan rendemen 38,5%; dan Victor *et al.* (2001) dengan rendemen 24,4%. 3,4-Metilenadioksibenzil alkohol diperoleh dengan rendemen 95% dengan mereduksi 3,4-metilenadioksibenzaldehida menggunakan natrium borohidrida dalam etanol absolut. Sintesis dan uji sensori serial 3,4-metilenadioksibenzil alkil eter sedang dilakukan sebagai kelanjutan dari penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ITS yang telah memberikan Hibah Penelitian Non-unggulan 2012; Ahmad Darmawan, MSc dari P2K LIPI yang membantu pengukuran spektra NMR; dan Arif Fadlan, MSi dari Jurusan Kimia ITS yang membantu analisis menggunakan GC-MS.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfarisi, S., Santoso, M. 2009. The Preparation of 4,5-Dimethoxy-2, β -dinitrostyrene from Clove Leaf. *The First International Seminar on Science and Technology (ISSTEC)*, Yogyakarta, 24 Januari.
- Fadlan, A., Santoso, M., Fitriah, N. 2010. Synthesis and cytotoxicity of 3,3'-Bis(5,6-dimethoxyindol-3-yl)-5-bromooxindole against HeLa Cell Lines. *International seminar on chemoprevention for health promotion and beauty*, Yogyakarta, 9 Oktober.
- Guenther, E. 1990. *The Essential Oils*, Van Nostrand Reinhold Company, Melbourne.
- Heyne, K. 1978. *Tumbuhan Berguna Indonesia II*, Balitbang Kehutanan Jakarta, Edisi Pertama, Yayasan Sarana Warna Jaya, Jakarta.
- Holil, M., Santoso, M. 2009. Pemanfaatan Limbah Cair Proses Perajangan Cengkeh untuk Pembuatan 4-Formil-2-Metoksifenil butirat. *Seminar Nasional Kimia XI*, Surabaya, 28 Juli.
- Holil, M., Santoso, M., Ersam, T. 2010. Preparation of a new fragrance from essential oil of Cinnamomum cullilawan, BLUME, *The Third International Conference on Mathematics and Natural Sciences*, Bandung, 23-25 Nopember.
- Holil, M., Santoso, M., Ersam, T. 2012a. *J. Basic Appl. Sci. Res.*, **2** (7), 6670-6674.
- Holil, M., Santoso, M., Ersam, T. 2012b. *Int. J., Acad. Res.*, **42** (2), 287-290.
- Ishida, K., Tamai, E. 2009. US Patent No. 7,576,125 B2.
- Ja'far, N.H., Santoso, M. 2010. Sintesis dan uji sitotoksitas of 3,3'-Bis(5,6-

dimetoksiindol-3-il)-5-kloroksindola terhadap sel kanler serviks HeLa, *Seminar Nasional Pascasarjana ITS X*, Surabaya, 4 Agustus.

Kraft, P., Bajgrowicz, J.A., Denis, C., Frater, G. 2000. *Angew. Chem. Int. Ed.*, **39**, 2980-3010.

Ochsner, P.A. 1987. US Patent No. 4,657,700.

Santoso, M., Aziz, M.A., Huda, N., Fadlan, A. 2012. Synthesis of 4-hydroxy-3-methoxybenzaldehyde derivatives. *Asian Network for Natural and Unnatural Materials II Conference*, Singapura, 3-5 Oktober.

Supurnama, K., Santoso, M., Ersam., T. 2009. Synthesis of 4,5-Dimethoxy-2,β-dinitrostyrene from Pulp Waste. *The First International Seminar on Science and*

Technology (ISSTEC), Yogyakarta, 24 Januari.

Triantoro, R.G.N., Susanti, C.M.E. 2007. *Jurnal Ilmu dan Teknologi Kayu Tropis*, **5** (2), 85-92.

Victor, S. R., Crisostomo, F. R., Bueno, F. C, Pagnocca, F. C., Fernandes, J. B., Correa, A. G., Bueno, O. C., Hebling, M. J. A., Bacci Jr, M., Vieira, P. C., da Silva M. F. G. F. 2001. *Pest Manag. Sci.*, **57**, hal 603-608.

Santoso, M., Holil, M., Alfarisi, S. 2009. Pembuatan 4-Formil-2-metoksifenil isobutirat dari Daun Cengkeh. *Seminar Nasional Sains II*, Bogor, 13-14 Nopember.

Santoso, M., Somphol, K., Kumar, N., Black, D.St.C. 2009. *Tetrahedron*, **65**, 5977-59.